

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

MARG'ILONNING QADIMGI MAHALLALARI

Tursunova Dilnoza Raufjonovna.

Farg'ona politexnika instituti

Благодаря чести независимости узбекский народ вступил в эпоху политического, экономического, духовного и правового возрождения. Пробуждение исторической памяти нашего народа, рост интереса к нескончаемым истокам нашей национальной культуры – один из важнейших аспектов реформ, осуществляемых в независимом Узбекистане.

Ключевые слова: Соседство, традиции, памятники, мечети, святыни, мемориальные памятники.

Thanks to the honor of independence, the Uzbek people entered the era of political, economic, spiritual and legal renaissance. The awakening of the historical memory of our people, the growth of interest in the endless sources of our national culture is one of the most important aspects of the reforms implemented in independent Uzbekistan.

Key words: Neighborhood, traditions, monuments, mosques, shrines, memorial monuments.

Istiqlol sharofati tufayli o'zbek xalqi siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va huquqiy uyg'onish davriga qadam qo'ydi. Xalqimiz tarixiy xotirasining uyg'onishi, milliy madaniyatimizning poyonsiz manbalariga bo'lgan qiziqishning o'sishi mustaqil O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning eng muhim qirralaridan biridir.

Kalit so'zlar: Mahalla, urf-odatlar, yodgorliklar, masjidlar, rastalar, memoriy obidalar.

Marg'ilon mahallalarining o'ziga xos tomonlarini ko'rib chiqar ekanmiz, mazkur shaharning qadim zamonlardan beri taraqqiy etgan madaniy maskanlardan biri bo'lganligini va teran me'morchilik hamda shaharsozlik tarixiga ega ekanligini ta'kidlab o'tmoq lozimdir. Zero, Markaziy Osiyoning qadimgi shaharlaridan biri hisoblangan Marg'ilon shahri Buyuk Ipak yo'lining ham qo'nalg'asida joylashgan bo'lib, qadimdan savdo-sotiqning madaniy aloqalarning uyg'unlashuvida muhim rol o'ynagan. Somoniylar, Qoraxoniylar, Amir Temur va temuriylar davrida, Shayboniylar, Ashtarxoniylar hamda Qo'qon xonligi hukmronligi yillarida ham Marg'ilon shahri Farg'ona vodiysiga kirib kelgan yovlarga qalqon bo'ladigan strategik hudud hisoblangan. Shuning uchun bo'lsa kerak bu shahar aholisining urf-odati, etnik tuzilishi, an'analari ham ba'zi o'ziga xos xususiyatlarni uchratamiz. Shu sababdan Marg'ilon shahrini Farg'ona vodiysi xalqlarining eng qadimgi manzilgohlaridan biri deyish mumkin. XI asrdan boshlab shu kunga qadar Marg'ilon shahri hunarmandchilik markazi sifatida yaqin atrofdagi aholinigina emas, balki bozorlarni ham ta'min etgan. Shahar yiriklashgan sari uni ushbu xududdagi salohiyati orta borgan. Shuning uchun qadimgi va o'rta asrlardagi Marg'ilonning

hunarmandchilik mahsulotlari Farg'onaning iqtisodiyotida ham katta ahamiyatga egadir. Marg'ilon o'rta asrlarda so'zsiz katta shaharlar tizimiga kirgan. Bu shaharning yana bir xususiyati uzoq vaqt bir joyda muqim o'rnamshib, yon-atrof hududlarga deyarli kengaymaganidir. Buning oqibatida shahar hududi chegaralangan va aholi o'ta zich joylashgan, XVII-XIX asrlardayoq mavjud yodgorliklar buzilib ketgan. Shuning uchun bu shaharda Markaziy Osiyodagi qadimgi Termiz, Samarqand (Afrosiyob), Xiva, Buxorodagi kabi qalin madaniy qatlamlar yaxshi saqlanmagan. Ammo Marg'ilon o'z ahamiyati jihatidan ulardan kam bo'lmagan maqomga ega bolgan. Marg'ilon mahallalari to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar Mashhur biograf, tarixchi va sayyoh Abu Sa'id Abdulkarim ibn Muhammad as-Sam'oniyning (1113-116yy.) "Kitob al-ansob" ("Nasablar haqida kitob") nomli asarida keltirib o'tilgan. Marg'ilonidagi qadimgi Kallabardor, Chorbog', Xo'ja Porso, Qoziyon, O'qchi, Katta Qayrag'och, Qozilar havzi, Uzun hovuz, Ko'kmozor, Kosagiron, Jaloyir, Yong'oqzor, Tegirmonboshi, Botirboshi, Kudinggar, Mixchargar, O'rdatagi, Xo'ja Ma'oz, singari mahalla va mavzelarning shakllanishi shaharning asrlar davomida kengayib borishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham ularning nomlari til jihatidan

arabiy, turkiy, forsiy va aralash toponimlar bilan farqlanadi.

Marg‘ilon shahrining topografik tuzilishida ko‘chalar muhim ahamiyat kasb etgan. Dahalar va mahallalarning chegaralari ham odatda ko‘chalardan o‘tgan. Ayrim ko‘chalar joylashishiga ko‘ra, bir paytning o‘zida etnonim, antrotoponim, mahalla yoki boshqa sabablarga ko‘ra ham atalgan.

Yozma manbalarda tilga olingan Marg‘ilon mahalla va ko‘chalari avvalo katta-kichikligi bilan ajralib turadi va ularning nomi quyidagi sabablarga ko‘ra atalganligini ko‘rish mumkin:

1) Marg‘ilon shahrida hunarmadchilik taraqqiy etganligi bois mahalla nomlarida ham o‘z ifodasini topgan: Miltiqsoz, Toshkesar, Qo‘rxona, Yo‘rmado‘z, Mixchargar, Shirmonpaz, Taqachi, Tandirchilik, Tillopaz, Pichoqchilik, Kosagiron, O‘qchi, Do‘ppido‘zlik, Kosibchilik, Eskifurush shular jumlasidandir.

2) Marg‘ilon shahrida ko‘cha va mahallalarning joylanishiga nisbatan O‘rda tagi, Kunjak, Yuqoriguzar, Yuqori mahalla, Pastmahalla, Tang ko‘cha, Pastko‘cha, Balandko‘cha singari nomlar bilan atalgan mahalla nomlari mavjud bo‘lgan.

3) Marg‘ilon shahridagi Chorchorinor, Katta Qayrag‘och Shaldirama, Chorbog‘, Yang‘oqzor, Uzunhovuz, Ochiq hovuz, Hovuz bo‘yi, Taxtali hovuz kabi mahallalar joyning muhim tabiiy-geografik xususiyatiga ko‘ra nomlangan.

4) Marg‘ilon shahridagi Yuqoribaxrin, Pastki baxrin, Nonemas, Oralboy, Yovqochar, Jaloyir, Galatoy, singari urug‘-aymoqlar, turli qabila va ellatlar nomi bilan atalgan.

5) Marg‘ilon shahri hududidagi ayrim mahallalar

Marg‘ilon to‘g‘risida XIX asrdagi rus harbiy topograflari tomonidan berilgan ma‘lumotlar ham diqqatga sazovordir. Mazkur ma‘lumotlarda bu yerda shaharni o‘rab olgan o‘n ikki mustahkam darvozali qal‘aband paxsa devor to‘g‘risida ham qiziqarli qaydnomalar mavjud. Ularga ko‘ra, Marg‘ilon shahrining bosh ko‘chalari darvozalardan boshlanib, markazdagi hokim saroyi – O‘rda va bozorga olib borar edi.

XIX asrlarga kelib, Marg‘ilonning markaziy qismida turarjoy binolari juda zich joylashgan, ularning atrofida chorbog‘lar bo‘lgan. Shahar atrofida ham xuddi ana shunday tomorqali uy-joylar mavjud edi. Turarjoy jamoa binolari o‘zaro uyg‘unlashib ketganki, shahar va uning atroflarida saqlanib qolgan ayrim me‘moriy yodgorliklarda ham mahalliy binokorlik maktabining o‘ziga xos belgilarini ko‘rish mumkin [1]. A. K. Pisarchik Marg‘ilon shahridagi milliy-me‘moriy obidalarni tadqiq qilgan:

1. Marg‘ilonning qadimgi mudofaa devorlari va darvozalari;

2. Marg‘ilondagi qadimgi madrasalar me‘morchiligi;

3. Marg‘ilondagi masjidning me‘morchiligi;

4. Marg‘ilondagi qadimgi ziyoratgohlar me‘morchiligi;

5. Marg‘ilondagi milliy uslubda qurilgan xonadonlar me‘morchiligi;

6. Marg‘ilondagi milliy uslubda qurilgan hammomlar me‘morchiligi.

Hozirga qadar Marg‘ilon shahrining qadimgi minora va devorlari hamda darvozalari haqida aholi orasida turli xotiralar saqlanib qolgan. Agar biz ularni atroflicha o‘rganmoqchi bo‘lsak, shaharning ko‘hna tarixiga doir muhim ma‘lumotlarni topishimiz mumkin. Masalan, Marg‘ilonning qadimgi minoralari haqida quyidagi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratgan edi. Marg‘ilonlik yoshi ulug‘ otaxonlar bilan suhbat qurgan kezlarimiz ular Marg‘ilondagi baland minoralar bir necha chaqirimdan ko‘zga tashlanib turganligini aytadilar. Albatta, ba‘zilar ularning so‘zlariga ishonqiramay quloq solsalar, biz bu so‘zlar rivoyat emas, haqiqat ekanligiga ishonamiz. Binobarin, tarixiy manbalarda Marg‘ilonning baland minoralari haqida ma‘lumotlar uchraydi [2]. Ushbu maktab va madrasalarning har biri o‘z davrining nodir me‘moriy obidalari sifatida mashhur bo‘lgan. Jumladan, Go‘ri Avval, Ismoil Maxsum madrasasi, Xolmuhammad Dodxoh madrasasi, Sharifboy madrasasi, Chuqur madrasa, Xoja Porso, Yor Otaliq madrasasi, Ko‘kmozor madrasasi, Xonaqoh madrasasi, Oq madrasa, Said

Ahmadxo'ja madrasasi, Madrasai Qozi Kalon, Ichki madrasa, Podshoh Iskandar madrasasi va Pur Siddiq madrasalarini keltirish mumkin. XX asrning boshlarida Marg'ilon shahrida 54 ta masjid mavjud bo'lgan [2]. Mazkur masjidlar ham o'sha davrdagi Farg'ona me'morchilik maktabining o'ziga xos an'anaviy uslublari asosida bunyod etilgan. Masalan, Chaqar masjidini olaylik. Uncha katta bo'lmagan Chaqar masjidi eski harobaga aylangan masjid o'rnida qurilgan bo'lib, binoning faqat ayvon qismi saqlanib qolgan. O'z vaqtida bu qism sharq tomonga qaragan, uch tomoni yopiq, to'sinli va ustunli ayvonning bir qismi bo'lgan.

Marg'ildagi mazkur me'moriy obidalar ichida muqaddas ziyoratgohlar bilan bog'liq yodgorliklar alohida o'rin tutadi. Chunonchi, Marg'ildagi mavjud masjid va madrasalarning asosiy qismi aynan muqaddas mozarlar tufayli bunyod etilgan. Shu sababdan, Marg'ilon muqaddas ziyoratgohlarini o'rganish bir vaqtning o'zida me'moriy obidalar tarixini tadqiq etishda yaqindan yordam beradi [3].

Shaharning har bir darvozasi maxsus soqchilar tomonidan doimo qo'riqlab turilgan. Keyinchalik XIX asrning oxiriga kelib, ushbu mas'uliyatli vazifa mahalliy mirshablar zimmasiga yuklatilgan. Farg'ona vodiysidagi yirik shaharlar jumladan bo'lgan Marg'ilon mahallari tarixi shu vaqtga qadar tadqiqot sifatida o'rganilmay kelingan. Natijada hunarmandchilikning markazi bo'lgan me'morial yodgorliklarni o'zida jamlay olgan Marg'ilon mahallarining qadimgi tarixi e'tiborda chetda qolmoqda.

XIX asr va XX asr boshlaridagi Marg'ilon mahallari tarixiga doir ma'lumotlar qo'lyozmalar, vaqf va vasiqa hujjatlari, mahalliy va xorijiy tarixchilarning asarlarida mavjud bo'lib, ular keng o'rganilmagan.

XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida xuddi Qo'qon va Toshkentda bo'lgan kabi Marg'ilon Qalandarxona, Safilto'da, Toshmozor, Mashad singari dahalardan tashkil topgan. Ushbu

dahalarning tarkibida 200 dan ortiq mahallalar mavjud bo'lgan [4]. Mazkur ma'muriy hududlar to'rtta volost boshqaruvchisi va to'rtta mahalliy qozilar tomonidan idora etilgan. Shahar osoyishtaligini ta'minlashni 361 nafar ellikboshilarga topshirilgan edi [5].

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, bir qarashda urf-odati va yashash tarzi jihatidan deyarli farq qilmaydigan Marg'ilonni qadimgi Mashad dahasi tarkibiga kirgan mahallalarning har biri aslida o'zining boy tarixga ega ekanligi bilan diqqatga sazovordir. Chunonchi qadimdan Mashad dahasining har bir mahallasi Marg'ilon tarixining uzviy bir qismi sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Izlanishlar davomida biz bu holatning guvohi bo'ldik. Ba'zan Mashad dahasidagi birgina mahalla tarixining o'zi yaxshigina kitob bo'lishi mumkin. Bunday tarixga boy mahallalar Marg'ildagi, jumladan, Mashad dahasida oz emas. Yuqorida nomlari qayd etilgan mahallalarning har biri necha asrlik tarixga ega bo'lib, ularni o'z tarixi va qismati bor. Mazkur mahallalarni atroflicha tadqiq etish yanada ko'proq ma'lumotlarni bilish hamda kelajakdagi ilmiy ishlarimizda foydalanishimizga yordam beradi.

Foydalanilgan adaboyotlar

1. Azimov I. Farg'ona vodiysining arxitektura yodgorliklari. -T.: "O'zbekiston", 1986. 43-44b.
2. Abdulhatov N, Eshonboboyev O'. Marg'ilon haqida so'z. - F.: "Farg'ona", 2006. 14-b.
3. Sergeyev B. S. Materialy izucheniya istorii Kokandskogo xanstva. Farg'ona viloyat o'lkashunoslik muzeyining ilmiy arxivi. № 158. 122-b.
4. Bushkov V. I. Selskiye mecheti Sredneaziatskogo mejdurechya// Sredneaziatskiy etnograficheskiy sbornik. M.: Nauka, 2001. S.119.
5. Abdulhatov N, Eshonboboyev O'. Marg'ilon haqida so'z... 14-b.

17.	U.R.Oktyabirov, SHAHARSOZLIKNI REJALASHTIRISH DARAJALARINING URBANIZATSIYA JARAYONLARIGA TA’SIRI	76--78
18.	Usmonov Erkin Toyirovich, SHAHAR HUDUDLARI QIG’OQLARINI SHAKLLANTIRISHNINIG ZAMONAVIY PRINSPLARI	79-82
19.	Xatamova Durдона Madaminovna, AXSIKENT QADIMIY HAMMOMLARI ARXITEKTURASI	83--86
20.	<i>Elmurod Haydarov Ashirovich,</i> TURARJOY BINOLARINING VENTILYATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY KOMPYUTER GRAFIK DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	87-89
21.	Azimova Dilrabo Akbarovna, Bobomurodova Mashhura Azimovna , XORIJIY TAJRIBALARIGA ASOSAN LANDSHAFT MUHITI BILAN ZAMONAVIY DIZAYN VA QURILISH TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN MUASSASALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARINI TAHLIL QILISH	90-95
22.	Nurmuradova Yulduz Bazarovna, Omonovqulov Farruh Farxod o’g’li, SHAHAR SOHASIDAGI MODERNIZATSION MAZMUNNI REJALASHTIRISH.	96-99
23.	Шукуров И.С. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КАРАСУВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ЗАРАФШАН	100-104
24.	<i>Fayzulla Ziyatovich Chorshanbayev, Chinnigul Otaqulovna Meliyeva, Boynazarov Mexroj,</i> SHAHAR MUXANDISLIK TARMOQLARINI LOYIHALASH TAKLIFI.	105-110
25.	Элмуратов Баходир Эргашович, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли, РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	111-114
26.	Abduraimov Sherzod Muratkulovich, O’RTA OSIYO SHAHARLARINING KELIB CHIQISH GENEZISI	115-117
27.	<i>F.Z. Chorshanbayev, A.F. Ziyatova magistr, A. Rozimov talaba.,</i> TURARJOY BINOLARIDA XONANING ARXITEKTURASINI SAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	118-121
28.	<i>Soriev Xolmurod Yaxshimurodovich, Axmedov Baxtiyor Shodiyorovich,</i> V-IX ASRLARDA SO’G’D SHAHARLARI VA ULARDAGI IJTIMOYIY MUNOSABATLAR MASALASI BO’YICHA BA’ZI MA’LUMOTLAR (PANJIKENT SHAHRI MISOLIDA).	122-125
29.	Hasanov Azamat Ozatovich, Sharipov Fozil Odilovich, ADAPTATION OF CONVERTING INDUSTRIAL FACILITIES INTO PUBLIC FUNCTIONAL BUILDINGS	126-130
30.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> Saidova Navruza, Berdikulov Azamat,	131-134
31.	Hasanov Azamat Ozadovich, Matjanov Orazmed Kamiljnovich, ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSION MARKAZLARNI ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISHDA ZAMONAVIY MUAMMOLARNI TAHLIL QILISH	135-138
32.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich,</i> RESTORATION OF HISTORIC CITIES	139-142
33.	Tursunova Dilnoza Raufjonovna. MARG’ILONNING QADIMGI MAHALLALARI	143-145
34.	Сереева Гулжазира Адилбаевна, ПЛАНИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	146-150
35.	Балгаев А.Б. Балгаева Ш.А. Бердиев М. Тошкуллов Ш.Б. ПОНИМАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ	151-156